

MODULO VI DELL'ACCADEMIA TOOLS4CAP

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ATTRAVERSO LE TESTIMONIANZE DEGLI UTENTI: INTEROPERABILITÀ E GOVERNANCE DEI DATI

Rapporto di sintesi

Introduzione

Uno degli elementi necessari per realizzare un settore agricolo attraente e competitivo che sostenga gli obiettivi ambientali e di sostenibilità è la necessità di elaborare politiche pubbliche fondate su dati rigorosi. Semplificazione, modernizzazione, efficacia in termini di costi e responsabilità sono componenti essenziali per garantire la conformità con le pratiche esistenti della Commissione europea, nonché l'uso di archivi di dati, regolamenti sulla condivisione dei dati e governance dei dati per i periodi di programmazione attuali o futuri della PAC.

Ma questo contesto richiede una continua innovazione. A livello europeo sono in fase di sviluppo varie iniziative volte a rafforzare il ruolo dei dati e della loro governance nell'attuazione della PAC, facilitando così un processo decisionale basato su dati concreti.

ORGANIZZATORE:

5 NOVEMBRE 2025

ONLINE

28 PARTECIPANTI da 15 PAESI

(Autorità pubbliche, organi di governo, ricercatori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo)

PRESENTAZIONI E VIDEO REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Principali punti salienti del modulo

Il presente rapporto si concentra [sul sesto modulo](#) della [Tools4CAP Academy](#), guidato dall'Associazione europea per l'innovazione nello sviluppo locale ([AEIDL](#)), che si è svolto il 5 novembre 2025, completando la terza edizione dedicata ai [protocolli tecnici e alle linee guida metodologiche](#) di quest'anno. Questo modulo è il risultato del lavoro svolto da [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) e [ITACyL](#), descritto in dettaglio nel documento tecnico di alto livello [Linee guida metodologiche e protocolli tecnici sull'integrazione dei dati](#).

Durante la sessione sono state fornite indicazioni metodologiche pratiche che sono andate oltre la semplice spiegazione del "cosa" di questi protocolli e la presentazione degli strumenti digitali, **utilizzando un approccio basato sulle storie degli utenti per colmare il divario tra le politiche di alto livello e l'efficace attuazione**. Questo approccio traduce efficacemente i risultati tecnici e scientifici in indicazioni pratiche che gli Stati membri possono adottare o adattare, aiutando i responsabili politici, le autorità di gestione della PAC e le parti interessate del settore agricolo a:

- Migliorare il monitoraggio della PAC SP sfruttando i dati a livello di azienda agricola e di paesaggio.
- Migliorare la verifica della conformità e il monitoraggio delle prestazioni utilizzando fonti di dati avanzate (ad esempio, FSDN).
- Sostenere gli obiettivi ambientali e di sostenibilità, tra cui la conservazione della biodiversità, la gestione della salute del suolo e la riduzione dell'uso di pesticidi, tutti in linea con gli obiettivi del Green Deal.

Tuttavia, **come si concretizzano questi progressi e come possiamo esemplificare i risultati di un rigoroso controllo delle informazioni in scenari di vita reale?** Per illustrare questa transizione, la presente relazione include tre esempi pratici di storie di utenti presentati durante il modulo come applicazione metodologica, estratti [dai casi di studio sviluppati in Spagna, Italia e Grecia](#) nell'ambito del progetto Tools4CAP, dimostrando così il potenziale dell'attuazione di questi strumenti sul campo.

Questo modulo fa parte della [Tools4CAP Academy](#), che mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo di capacità e l'apprendimento tra pari al fine di elaborare un programma di formazione attraente e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. [Tools4CAP](#), coordinato da [ECORYS](#), è un progetto inserito nel programma Horizon che coinvolge 21 organizzazioni partner di 18 paesi dell'UE con competenze eccezionali in materia economica, ambientale, climatica e sociale, nuove fonti di dati e tecnologie di monitoraggio, nonché nel coinvolgimento delle parti interessate, nei dati e negli indicatori relativi al benessere sociale, ambientale e animale, nei contesti dello sviluppo agricolo e rurale.

Definizione delle basi tecniche: requisiti per il monitoraggio del paesaggio

Christian Schingo

Gruppo ABACO

Per raggiungere gli obiettivi politici e rafforzare il ruolo dei dati e della loro governance nell'attuazione della PAC, è necessario **stabilire basi tecniche chiare e interconnesse per sviluppare protocolli e linee guida metodologiche per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti**. Durante l'introduzione, **Christian Schingo (ABACO)** ha presentato i tre pilastri principali e le lezioni chiave apprese da questo processo sui dati integrati e gli strumenti digitali.

Pilastro 1: interoperabilità e conformità legale

Un monitoraggio efficace del paesaggio dipende **fondamentalmente da una solida interoperabilità**. Ciò comporta la necessità di scambi di dati standardizzati e di un'infrastruttura spaziale armonizzata in tutti gli Stati membri. Il sistema deve garantire la piena conformità giuridica con i quadri normativi europei stabiliti, tra cui il [regolamento generale sulla protezione dei dati](#) (GDPR), la [legge sulla governance dei dati](#) e la [direttiva INSPIRE](#). La definizione di questi requisiti garantisce che i dati possano essere scambiati e utilizzati in modo lecito e senza attriti.

Lezione appresa: l'interoperabilità tra banche dati statistiche e amministrative sembra rara, ma quando viene raggiunta riduce significativamente l'onere della raccolta dei dati. D'altro canto, quando i dati acquisiti in azienda vengono utilizzati al di fuori di essa, sorgono problemi di condivisione dei dati quali la privacy e la proprietà (GDPR), mentre le questioni di accessibilità e la mancanza di modelli di dati standard diventano le principali sfide per l'integrazione dei dati al di fuori dell'azienda.

Pilastro 2: il ruolo della rete di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole (FSDN)

[La rete di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole \(FSDN\)](#) rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di dati armonizzati e di alta qualità sulla sostenibilità a livello di azienda agricola, il cui ruolo centrale è quello di **migliorare il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità della PAC fornendo dati granulari e comparabili necessari per la valutazione delle prestazioni e l'adeguamento delle politiche**. Senza queste informazioni standardizzate e di base, la valutazione olistica della sostenibilità rimane difficile.

Lezione appresa: le nuove tecnologie di acquisizione dei dati a livello di azienda agricola, integrate nelle normali operazioni agricole, potrebbero essere ampiamente utilizzate per il monitoraggio e la valutazione della CSP. Tuttavia, gli aspetti socioeconomici della PAC rimangono i più difficili da valutare con le attuali tecnologie a livello di azienda agricola.

Pilastro 3: dati integrati a livello di azienda agricola e di paesaggio

L'efficacia dello strumento di monitoraggio dipende **dal successo dell'integrazione dei dati a livello di azienda agricola e di paesaggio**. L'approccio richiede la fusione di fonti di dati molto diverse, tra cui le informazioni provenienti dai sistemi informativi di gestione delle aziende agricole (FMIS), i dati raccolti tramite sensori dell'Internet delle cose (IoT), le immagini di osservazione della Terra (EO) (in particolare da Copernicus), i sistemi amministrativi e vari set di dati nazionali e dell'UE. Solo attraverso questa integrazione completa i responsabili politici possono ottenere la prospettiva spaziale e temporale necessaria per un processo decisionale basato su dati concreti.

Lezione appresa: la fusione di fonti di dati diverse è essenziale in quanto compensa efficacemente i limiti e le lacune inerenti alle singole applicazioni tecnologiche. Solo attraverso questa integrazione completa i responsabili politici possono ottenere la prospettiva spaziale e temporale necessaria per un processo decisionale basato su dati concreti.

Comprendere e implementare le storie degli utenti: sfide di interoperabilità e iniziative per la governance dei dati

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Prima di introdurre le storie degli utenti, è importante comprendere che i compiti della politica PAC inclusi in questo modulo e l'obiettivo dei suoi protocolli tecnici sono quelli di **valutare l'impatto degli interventi del piano strategico della PAC e di contribuire alla progettazione (o riprogettazione) di interventi futuri** per il prossimo periodo di programmazione.

Per farlo in modo adeguato, sono necessari non solo i dati a livello di azienda agricola, ma anche fonti più ampie,

come quelle del [quadro di monitoraggio del paesaggio](#). Per fornire informazioni utili, tutte queste informazioni devono essere **combinare con i dati riportati nelle banche dati amministrative**, che richiedono metodi e modelli avanzati di analisi dei dati. In questo contesto, gli strumenti digitali possono offrire un valido supporto per l'analisi ex ante nella progettazione del piano strategico della PAC, in particolare per la definizione degli interventi e degli obiettivi.

Quadro per la progettazione e il monitoraggio del piano strategico comune

Per applicare in modo coerente l'approccio basato sulle storie degli utenti in questo contesto, è necessario chiarire due concetti principali.

Il primo è l'**interoperabilità**, che si riferisce alla capacità tecnica di diversi sistemi informativi o componenti di funzionare insieme automaticamente e scambiare dati in formati standardizzati. Essa funge da linguaggio digitale condiviso, consentendo ai sistemi – dalla piattaforma [di osservazione della Terra \(EO\)](#) e dai sensori delle aziende agricole alle banche dati amministrative come [il sistema integrato di gestione e controllo](#) o [la rete di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole](#) – di comunicare e integrare i dati in modo efficace, comprendere i dati reciproci e collaborare. Ciò **impedisce che i dati rimangano isolati in sistemi separati, o "silos"**, e stabilisce i protocolli tecnici necessari per unire e analizzare efficacemente diversi tipi di dati.

Nonostante questa necessità, il raggiungimento della piena interoperabilità deve affrontare [sfide significative su quattro livelli principali](#):

- 1. Complessità tecnica:** i sistemi differiscono per tecnologie, formati e interfacce, rendendo difficile l'integrazione in tempo reale.
- 2. Interoperabilità sintattica:** solitamente associata ai formati e alle codifiche dei dati (ad esempio XML, JSON e RDF).
- 3. Ambiguità semantica:** termini come "azienda agricola" o "uso del suolo" possono avere significati diversi a seconda dei database o degli Stati membri, compromettendo l'affidabilità delle politiche.
- 4. Governance e oneri giuridici:** le sfide relative alla proprietà dei dati, ai diritti di accesso e alla rigorosa conformità normativa, in particolare ai sensi del GDPR,

devono essere superate per garantire che i dati siano condivisi in modo sicuro e legale oltre i confini organizzativi.

Garantire lo scambio di dati richiede un rigoroso allineamento con i quadri normativi dell'UE, come la [direttiva INSPIRE](#) e la [direttiva Open Data](#), oltre al rispetto dei principi FAIR: reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.

In secondo luogo, è necessario uno strumento tecnico ma comunque di alto livello, il **linguaggio di modellazione unificato** (UML), che è un linguaggio visivo standardizzato utilizzato per rappresentare la struttura e il comportamento dei sistemi software. Nel contesto degli strumenti di monitoraggio della PAC, l'UML aiuta a tradurre le complesse interazioni di sistema in diagrammi intuitivi che chiariscono come i diversi attori (ad esempio agricoltori, fornitori di FMIS, valutatori delle politiche) e componenti (ad esempio banche dati, API) scambiano informazioni nel tempo.

I precedenti periodi di programmazione della PAC hanno evidenziato sfide persistenti quali la mancanza di fonti di dati adeguate, dati inaccessibili o eccessivamente aggregati e restrizioni alla combinazione di set di dati.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Flusso passo dopo passo del diagramma di sequenza UML

Nello specifico, i diagrammi di sequenza UML sono utilizzati per illustrare il flusso operativo delle user story, brevi narrazioni orientate agli obiettivi che catturano le esigenze degli utenti finali, come le autorità di gestione della PAC o gli organismi pagatori. Questi diagrammi supportano le fasi iniziali della progettazione del sistema collegando i requisiti tecnici agli obiettivi politici, garantendo che gli strumenti digitali siano in linea con gli obiettivi del piano strategico della PAC e con i quadri normativi.

Storie degli utenti: definizione delle esigenze

L'approccio metodologico utilizzato in questo modulo e nella presente relazione è quello delle user story, **concepite per colmare il divario tra gli obiettivi politici e le soluzioni tecniche**, e definite in modo strutturato e narrativo che **descrive un'esigenza specifica, una sfida o una soluzione desiderata dal punto di vista dell'utente finale**. In questo caso, potrebbe trattarsi di un agricoltore, un responsabile politico o un operatore tecnico.

Le storie degli utenti seguono un formato standard: **"Come [utente], voglio [obiettivo], in modo da poter [motivovantaggio]"** e svolgono due funzioni fondamentali. La prima è quella di **illustrare come i dati e gli strumenti digitali saranno utilizzati in uno scenario agricolo o politico reale**; la seconda è quella di **tradurre le questioni politiche di alto livello in requisiti funzionali attuabili e misurabili** per gli sviluppatori di software e i team tecnici.

Come si costruisce una user story? La user story deve essere concisa e comunicare tre informazioni essenziali all'utente finale, fungendo da ponte tra gli obiettivi politici e l'implementazione tecnica.

1. Identificare l'utente e determinare **"chi"** sarà il destinatario dello strumento o della funzione. Dovrebbe trattarsi di un gruppo specifico di parti interessate legate alla PAC, ad esempio un'autorità di gestione, un'agenzia di pagamento o un analista di politica ambientale.
2. Definire l'obiettivo e specificare l'azione che l'utente deve compiere. Questo è il **"cosa"** e deve essere misurabile e direttamente correlato a un intervento, a dati o a uno strumento digitale della PAC.
3. Infine, indicare il vantaggio e spiegare il valore o il risultato del raggiungimento dell'obiettivo. Questo è il **"perché"** e collega la caratteristica tecnica agli obiettivi generali della PAC SP.

Nel progetto Tools4CAP, questa metodologia ha portato alla creazione di [sette User Story dettagliate](#), ciascuna delle quali funge da protocollo su come gli strumenti integrati risponderanno alle questioni politiche chiave nei piani strategici della PAC. Queste storie sono strategicamente incentrate sulle dimensioni ambientali e di sostenibilità della PAC, traducendo le ambizioni del Green Deal in requisiti digitali attuabili.

Salute del suolo

Utilizzo di sensori IoT per il monitoraggio delle condizioni del suolo.

Pesticidi

Integrazione di FMIS e registri agricoli digitali per il monitoraggio dei pesticidi.

Benessere degli animali

Implementazione di sistemi informativi per la gestione del bestiame (LMIS).

Alimentazione sostenibile e rifiuti

Utilizzo della blockchain per la tracciabilità degli alimenti.

Irrigazione e acqua

Integrazione di telerilevamento, strumenti di monitoraggio della siccità e analisi WEI+ per gli indicatori CAP e SDG.

Nutrienti

Impiego della tecnologia a tasso variabile (VRT) e degli strumenti FaST.

Caratteristiche del paesaggio

Monitoraggio basato sull'osservazione della Terra della biodiversità e delle caratteristiche agroecologiche.

Le sette storie utente sviluppate dal progetto, ciascuna delle quali affronta una questione politica chiave della PAC

Storia utente: pesticidi e il caso di studio spagnolo

Alberto Gutiérrez

Istituto Tecnológico Agrícola de Castilla y Leon (ITACyL)

Nell'ambito del progetto Tools4CAP, il caso di studio spagnolo si è concentrato sull'integrazione **dei dati a livello di azienda agricola per monitorare l'uso dei pesticidi**, in linea con l'obiettivo del Green Deal dell'Unione Europea di ridurre sia il rischio che l'uso dei pesticidi chimici. A sostegno di questo obiettivo, l'ITACyL applica la metodologia delle storie utente per catturare i requisiti funzionali per lo sviluppo agile di software.

Lo studio si avvale dei sistemi informativi di gestione agricola (FMIS), che supportano gli agricoltori nel processo decisionale quotidiano e raccolgono dati granulari sulle pratiche agricole. Una componente chiave è il registro agricolo digitale e il modulo all'interno dell'FMIS dell', che registra l'applicazione dei pesticidi a livello di campo. Una volta resi anonimi e aggregati, questi dati diventano un input prezioso per i modelli agroeconomici, che aiutano i responsabili politici a valutare l'impatto delle strategie di riduzione dei pesticidi sulle rese agricole e guidano la progettazione degli interventi della PAC.

Attori coinvolti e loro ruolo

- Gli agricoltori, poiché svolgono un ruolo centrale in questa user story in quanto sono tenuti a inserire manualmente nel FMIS/Digital Farm Book le informazioni sul tipo di coltura, gli appezzamenti e l'area trattata, la malattia da controllare, il tipo e la dose del prodotto e la data e l'ora dell'applicazione.

- Consulente/professionista, poiché l'applicazione dei pesticidi deve essere prescritta da un consulente autorizzato per garantire la conformità agli standard di gestione integrata dei parassiti.
- Esperto di tecnologia digitale: la diversa natura delle fonti di dati, nonché le varie tecnologie necessarie per stimare l'impatto effettivo degli interventi del CSP, richiedono personale specializzato in grado di gestire le API e gli standard di interoperabilità.

Coinvolto nei tipi di dati

- Dati di osservazione della Terra: il Copernicus Data Space Ecosystem è un servizio gestito dall'Agenzia spaziale europea.
- Iniziative europee: Centro europeo di dati sul suolo (ESDAC) del JRC, Indagine sull'uso e la copertura del suolo (LUCAS), Osservatorio del suolo dell'UE (EUSO), DG AGRI: Rete d'informazione contabile agricola (FADN)/Rete di dati sostenibili delle aziende agricole (FSDN), set di dati Eurostat sulle vendite di pesticidi.
- Dati sulle macchine agricole raccolti tramite diversi sensori installati sulle macchine agricole.
- Registri pubblici: banca dati dell'UE dei prodotti fitosanitari autorizzati (PPP), accessibile tramite API per verificare la conformità dei prodotti.

Flusso passo passo del diagramma di sequenza UML per il caso di studio spagnolo sui pesticidi

- Basi di dati amministrative: [Registro nazionale dei prodotti fitosanitari](#) e [banca dati dell'UE sui pesticidi](#).

La user story risultante

La User Story funge da requisito funzionale per gli sviluppatori: *in qualità di autorità di gestione della PAC, desidero accedere e incrociare i dati granulari dei registri digitali delle aziende agricole, in modo da poter monitorare i progressi verso gli obiettivi nazionali di riduzione dei pesticidi e valutare l'efficacia di specifici interventi della PAC.*

Il caso di studio spagnolo illustra come l'innovazione digitale possa supportare i piani strategici della PAC trasformando i dati granulari a livello di azienda agricola in informazioni utili. Tuttavia, il passaggio dalla raccolta dei dati all'impatto politico richiede un allineamento strategico, un coordinamento istituzionale e chiarezza normativa.

- Una delle sfide principali risiede nella **frammentazione della governance**. Sebbene il Digital Farm Book definisca i dati da raccogliere relativi all'uso dei pesticidi, l'integrazione di tali dati nei quadri di monitoraggio a livello nazionale e dell'UE dipende dalla coerenza dei flussi di dati tra i diversi attori: agricoltori, consulenti, amministrazioni regionali e istituzioni dell'UE. Ciò richiede non solo **interoperabilità tecnica, ma anche interoperabilità istituzionale**.
- Gli insegnamenti tratti dall'applicazione delle storie

degli utenti nel caso di studio evidenziano la necessità di **una governance dei dati adattiva**. L'attuale sistema di registrazione dei pesticidi spesso esclude le colture minori a causa del limitato interesse commerciale, creando punti ciechi nel monitoraggio. Per affrontare questo problema sono necessari meccanismi flessibili, come l'integrazione di autorizzazioni eccezionali o pratiche segnalate dagli agricoltori che riflettano l'uso reale e garantiscano la rappresentatività.

- Da un punto di vista strategico, il **Digital Farm Book può fungere da circuito di feedback all'interno del quadro di riferimento della PAC**, collegando le pratiche sul campo agli indicatori ambientali, per consentire una ricalibrazione dinamica degli interventi e sostenere un processo decisionale basato su dati concreti. Tuttavia, questo potenziale dipende dalla risoluzione delle barriere di usabilità e dalla garanzia che la raccolta dei dati non diventi un ulteriore onere burocratico per gli agricoltori.
- Infine, l'esperienza spagnola sottolinea **l'importanza del coinvolgimento delle parti interessate**, quali i sindacati degli agricoltori, gli esperti agronomi e i fornitori di servizi digitali, non solo nella fornitura dei dati, ma anche nella progettazione e nella convalida del sistema. **Il loro contributo è essenziale per garantire che gli strumenti digitali siano tecnicamente solidi e socialmente legittimi**.

Storia di un utente: la salute del suolo e il caso di studio italiano

Christian Schingo

Gruppo ABACO

Christian Schingo, di ABACO, ha spiegato come questa storia utente viene applicata nel caso di studio italiano attraverso **l'integrazione di sensori da campo e tecnologie Internet of Things (IoT) che offrono un'opportunità di trasformazione per il monitoraggio della salute del suolo nel quadro dei piani strategici della PAC**. Dispositivi come sensori di umidità, monitor di nutrienti e rilevatori di pH forniscono dati in tempo reale e ad alta risoluzione che non possono essere ottenuti attraverso fonti tradizionali. Ciò consente un monitoraggio più accurato, tempestivo ed economico degli indicatori di sostenibilità.

Automatizzando la raccolta dei dati e riducendo la dipendenza dalle ispezioni manuali, i sistemi IoT migliorano l'efficienza operativa e consentono di individuare tempestivamente il degrado del suolo, l'esaurimento dei nutrienti e lo stress idrico. Se combinati

con i sistemi informativi geografici (GIS), questi flussi di dati offrono una visione spaziale e temporale completa delle condizioni del suolo in tutte le regioni.

L'architettura tecnica prevede la trasmissione dei dati dei sensori a dispositivi gateway, la loro pre-elaborazione per garantirne l'accuratezza e la condivisione sicura con database autorizzati dal CAP tramite API. **I valutatori delle politiche possono quindi accedere a dashboard e report per informare le valutazioni di conformità e la pianificazione strategica, mentre gli agricoltori ricevono feedback personalizzati tramite applicazioni mobili o piattaforme AIS.**

Questo approccio supporta l'agricoltura di precisione, migliora l'efficienza delle risorse e contribuisce al raggiungimento di obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni e il miglioramento della resilienza del suolo. Tuttavia, una corretta implementazione richiede

competenze agronomiche, una solida governance dei dati e sistemi di facile utilizzo per garantire l'adozione e la pertinenza delle politiche.

Attori coinvolti e loro ruolo

- Gli agricoltori implementano dispositivi IoT sui loro terreni per monitorare la salute del suolo.
- Fornitore di tecnologia/esperto: il sistema IoT raccoglie dati in tempo reale sul suolo (ad esempio umidità, pH, nutrienti...) utilizzando sensori. Gli esperti (ad esempio operatori autorizzati) sono coinvolti nell'installazione e nel funzionamento dell'hardware.
- I responsabili politici utilizzano i dati per valutare e adattare i piani strategici della politica agricola comune (PAC).

Tipi di dati coinvolti

- Dati dei sensori: pH del suolo, livelli di nutrienti (N, P, K), contenuto di umidità, temperatura del suolo, concentrazione di materia organica.
- Metadati: dati di localizzazione (coordinate GPS), timestamp per la raccolta dei dati, tipo di coltura e pratiche agricole.
- Dati ambientali: dati meteorologici (temperatura, precipitazioni, umidità), registrazioni relative all'irrigazione e al consumo idrico.
- Dati amministrativi: confini delle aziende agricole e modelli di utilizzo del suolo, assegnazione dei sussidi PAC, dati di conformità (ad es. rispetto delle linee guida PAC).

The resulting user story

In questo caso, la user story potrebbe essere sviluppata come segue: *In qualità di autorità di gestione della PAC,*

desidero accedere ai dati in tempo reale sulla salute del suolo raccolti tramite sensori IoT e integrati in banche dati amministrative, in modo da poter valutare la conformità agli obiettivi della PAC relativi al suolo e sostenere adeguamenti basati su dati concreti agli interventi strategici.

Questa user story definisce la necessità di **sistemi interoperabili in grado di acquisire dati granulari basati su sensori**, come l'umidità del suolo, il pH, la materia organica, e di tradurli in informazioni utili per il monitoraggio della PAC. Supporta il calcolo degli indicatori chiave della PAC, tra cui R.19PR (Miglioramento e protezione dei suoli) e I.11 (Miglioramento del sequestro del carbonio), consentendo il monitoraggio continuo dei parametri di salute del suolo e della loro evoluzione nel tempo.

Inoltre, l'integrazione dei dati IoT nei sistemi amministrativi autorizzati dalla PAC è in linea con i requisiti della GAEC 5 (prevenzione dell'erosione) e della GAEC 6 (copertura minima del suolo), offrendo un meccanismo solido per **verificare la conformità alle norme di condizionalità**. La trasmissione sicura dei dati tramite API, utilizzando protocolli come HTTPS e l'autenticazione basata su token, garantisce il rispetto dei quadri normativi dell'UE in materia di governance dei dati, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la direttiva INSPIRE e il Data Governance Act (DGA).

Integrando questa funzionalità nei flussi di lavoro di monitoraggio della PAC, le autorità di gestione possono **passare a un modello di valutazione più dinamico e basato sui dati**, che supporta il feedback in tempo reale, il benchmarking regionale e la ricalibrazione strategica degli interventi relativi al suolo.

Flusso passo dopo passo del diagramma di sequenza UML per il caso di studio italiano sulla salute del suolo

Storia dell'utente: irrigazione e gestione delle risorse idriche nel caso di studio greco

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

La scarsità d'acqua e la siccità sono sfide sempre più pressanti in tutta Europa, che richiedono pratiche sostenibili di irrigazione e gestione delle risorse idriche. Questa user story si concentra **sull'integrazione di dati climatici storici, input meteorologici in tempo reale, indicatori di siccità e registrazioni di irrigazione a livello di azienda agricola** per monitorare l'utilizzo dell'acqua. L'obiettivo è sostenere i piani strategici della PAC (CAP-SP) nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, garantendo un'allocazione efficiente delle risorse e migliorando la resilienza climatica in agricoltura.

Attori coinvolti e loro ruolo

- Agricoltori, per monitorare e segnalare le pratiche di irrigazione, compresi i tempi, i volumi, utilizzando strumenti FMI, sensori di irrigazione, calendari, ecc.
- Fornitori di FMIS, che forniscono la tecnologia e le piattaforme per registrare, elaborare e analizzare i dati sull'irrigazione degli agricoltori, facilitando l'integrazione con fonti di dati esterne.
- Autorità idriche e agenzie ambientali, per fornire dati storici sul clima a più livelli, allerte siccità, variabili meteorologiche.
- I responsabili politici della PAC, in qualità di utenti finali che monitorano le variabili sulla base di query che dipendono dalla disponibilità dei dati LPIS in un'interfaccia utente. Utilizzano i dati di output per valutare e adeguare la PAC SP e garantire una migliore allocazione delle risorse idriche a livello regionale.

Coinvolto nei tipi di dati

Dati ambientali:

- Consumo idrico e modelli di irrigazione da FMIS.
- Stime dell'evapotraspirazione (ET_0) dai prodotti dei dati EO (formato raster) Calcoli dell'evapotraspirazione (ET_0) dai sensori in situ (misurazioni puntuali).
- Dati sulla siccità da Copernicus Drought Observatory (formato raster).
- Dati climatici storici dal dataset ECMWF ERA5-Land (formato raster).
- Dati meteorologici in tempo reale da fornitori di servizi meteorologici aperti (formato raster).
- Dati LPIS per l'estrapolazione dei dati in situ esistenti a livello regionale.

Conoscenze esterne:

- Valori tipici del fabbisogno irriguo per tipo di coltura nella regione.

- Valori storici del fabbisogno irriguo per tipo di coltura nella regione.

La storia dell'utente risultante

Combinando i dati sull'irrigazione a livello di azienda agricola (FMIS) con i dati climatici storici ERA5, i dati meteorologici in tempo reale e gli indicatori di siccità Copernicus, le autorità della PAC possono monitorare l'utilizzo dell'acqua su più scale. **Questa integrazione consente il calcolo del fabbisogno idrico delle colture e degli indicatori di produttività idrica, lo sviluppo di modelli di irrigazione stagionali e mensili** utilizzando ET_0 , l'identificazione di eventi estremi che giustificano deviazioni dagli obiettivi di sostenibilità e il supporto alle strategie regionali di irrigazione durante i periodi di siccità, garantendo un'allocazione efficiente dell'acqua.

La user story risultante potrebbe essere: *In qualità di responsabile delle politiche della PAC, vorrei stimare/calcolare il fabbisogno idrico per l'irrigazione nell'area NUTS3 xyz per il 2023.*

Il sistema risultante rafforza la conformità agli indicatori della PAC (R.22: uso sostenibile dell'acqua: quota di terreni irrigati oggetto di impegni; R.23PR: quota di uso sostenibile dell'acqua della superficie agricola utilizzata oggetto di impegni sostenuti per migliorare il bilancio idrico; o I.17: riduzione della pressione sulle risorse idriche), sostiene la condizionalità GAEC 4, è in linea con la [direttiva quadro sulle acque](#) e [contribuisce all'obiettivo di sviluppo sostenibile 6.4.2 delle Nazioni Unite](#) sull'efficienza idrica. In definitiva, **migliora la resilienza climatica e promuove pratiche agricole sostenibili** in tutta Europa.

Giorgos Charvalis ha presentato gli **insegnamenti tratti dall'applicazione della user story sull'irrigazione e la gestione delle risorse idriche attraverso lo strumento di monitoraggio delle politiche (PMT)**. Il caso di studio ha confermato che il PMT è adattabile e in grado di generare risultati significativi sia da set di dati aperti che in situ. Questa adattabilità ha sottolineato la sua rilevanza per l'assicurazione agricola e la valutazione dei rischi climatici, in stretta sintonia con gli obiettivi dell'ELGA, l'Organizzazione ellenica di assicurazione agricola.

I risultati hanno dimostrato come **le metriche regionali quali le pratiche di irrigazione, l'uso di pesticidi e le rese possano integrare gli indicatori di risultato e di output della PAC**, confermando così la flessibilità dello strumento nell'integrare l'osservazione della Terra, i dati a livello di azienda agricola e i dati aperti per ottenere informazioni sulle politiche regionali. L'esercizio ha

Flusso passo dopo passo del diagramma di sequenza UML per il caso di studio greco sull'irrigazione e la gestione delle risorse idriche

mostrato il **potenziale di replicabilità e personalizzazione in diverse regioni**, presentando al contempo il valore aggiunto di tali strumenti per le attività di assicurazione e gestione del rischio al di là del tradizionale monitoraggio della PAC. È importante notare che il caso di studio ha sottolineato la **necessità di un coinvolgimento diversificato delle parti interessate** e di cicli di feedback iterativi e ha suggerito percorsi per l'interoperabilità con le banche dati nazionali e l'automazione dei flussi di dati.

Allo stesso tempo, **sono stati individuati diversi limiti**. Durante il processo, lo scioglimento dell'Autorità greca di pagamento della politica agricola comune ha generato instabilità istituzionale e indebolito la profondità dei risultati. Ciò ha influito anche sull'accesso ai dati, poiché la **mancanza di set di dati ufficiali complementari**, come il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha ostacolato la convalida a livello politico e ha sollevato

ostacolato la convalida a livello politico e ha sollevato incertezze sulla scalabilità quando i set di dati sono incompleti. Infine, è stato sottolineato che lo strumento era spesso percepito più come un fornitore di funzionalità che come una soluzione di monitoraggio sistemico, il che ne limitava il peso politico, mentre l'onere amministrativo e la limitata preparazione digitale scoraggiavano la collaborazione formale e l'assenza di feedback ufficiali riduceva il peso dei risultati.

Queste sfide sottolineano **l'importanza di quadri istituzionali stabili, della disponibilità di dati completi e del coinvolgimento attivo delle parti interessate** per garantire che strumenti di monitoraggio come lo strumento di monitoraggio delle politiche possano raggiungere il loro pieno potenziale nel sostenere i piani strategici della PAC e gli obiettivi di sostenibilità più ampi.

Conclusioni finali e punti chiave

Il lavoro del modulo sui protocolli tecnici e sulle linee guida metodologiche ha portato a diverse conclusioni sul futuro dell'integrazione e della governance dei dati nel quadro della PAC:

- Il problema dell'interoperabilità dei dati deve essere affrontato attraverso un approccio combinato che soddisfi sia le esigenze dei fornitori di soluzioni ICT

agroalimentari sia le esigenze specifiche del monitoraggio e dell'attuazione della PAC. Ad esempio, il prossimo "Spazio comune europeo dei dati agricoli" dovrebbe essere progettato in modo da essere facilmente utilizzabile per l'utilizzo e la raccolta dei dati essenziali a livello di azienda agricola necessari per l'attuazione efficace della PAC.

- Esistono meccanismi e semantiche di standardizzazione dei dati multipli e paralleli nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente e delle applicazioni alimentari e si raccomanda di iniziare con semplici iniziative di standardizzazione, come la creazione di una tassonomia a livello UE per le strutture di dati di base (ad esempio, tipi di colture, parassiti/malattie, unità di misura e fasi di crescita).
- I risultati derivanti dai programmi di condivisione dei dati e di interoperabilità (come H2020 e Horizon Europe) non sono ancora integrati, o lo sono solo in misura limitata, nei sistemi ICT dell'agricoltura commerciale. Ciò suggerisce che i risultati sono utili, ma attualmente **mancono obblighi significativi o vantaggi chiari** che spingano le parti interessate a condividere questi dati. Il futuro sviluppo dell'Agri Data Space rappresenta un passo avanti fondamentale per colmare questa lacuna.
- Il meccanismo di interoperabilità può essere **applicato con successo come livello abilitante** sui sistemi esistenti (come IACS e FMIS). Non è necessario modificare radicalmente il funzionamento interno di questi sistemi consolidati. Questo approccio **riduce al minimo le interruzioni** e massimizza la compatibilità.
- La metodologia user-story contribuisce a creare **un collegamento efficace tra gli obiettivi politici di alto livello e i requisiti tecnici pratici**. Questo approccio è fondamentale per garantire che lo sviluppo di strumenti digitali complessi sia direttamente allineato alle esigenze specifiche e orientate agli obiettivi degli utenti finali, quali le autorità di gestione della PAC e gli organismi pagatori.

Workcloud riassume la sessione

Le prossime tappe

La sessione di formazione dell'Accademia si è conclusa con una serie di passi successivi, tra cui la pubblicazione dei materiali della riunione e della relazione sugli elementi principali discussi sulla [pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#).

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili sulla [pagina dell'evento](#).

Partecipate al progetto, [qui](#).

Oppure iscrivetevi alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli di formazione dell'Accademia saranno pubblicati prossimamente, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

